

Novembre 2021

Responsable de l'étude

Akila Nedjar-Guerre, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication

Projet de recherche mené par l'équipe du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Education (LIRE)

Olivier Galy, Guillaume Wattelez, Stéphane Frayon, Christophe Serra-Mallol, Fabrice Wacalie, Pierre-Yves Leroux, Paul Zongo, Emilie Paufique, Solange Ponidja

Synthèse mise en forme par Olivier Guillon, étudiant en MMI

Recherche financée par l'Université de Nouvelle-Calédonie et la Fondation Nestlé

Cette synthèse est issue d'une recherche plus large sur les cultures alimentaires des adolescents calédoniens menée en 2018 et 2019 par l'équipe pluridisciplinaire du LIRE de l'Université de Nouvelle-Calédonie. C'est la première étude sur le territoire calédonien qui porte sur les équipements informatiques et les pratiques d'usage des écrans par les adolescents de 11 à 15 ans.

Méthodologie d'étude

867 élèves âgés de 11 à 15 ans

8 sites scolaires sur tout le territoire : Nouméa, Dumbéa, Païta, Koumac, Poindimié, We

3 provinces
de Nouvelle-Calédonie

Questionnaire via tablette
et en présence des chercheurs

Sommaire

1. Equipement des adolescents et de leurs familles

2. Temps d'usage des écrans

3. Pratiques d'usage et plateformes visionnées par les adolescents

Lieu de vie

Panel étudié

Ethnicité

37,37 %
en milieu rural

62,63 %
en milieu urbain

45,79 %
de mélanésiens

37,60 %
d'européens

10,27 %
de polynésiens

6,34 %
autres...

L'ethnicité a été définie à partir de la question soumise à l'ensemble des adolescents : « A quelle communauté vous sentez-vous appartenir ? »

Genre

Catégorie socio-professionnelle

49,25 %
de filles

50,75 %
de garçons

57,90%
basse

13,38%
moyenne

28,72%
élevée

La catégorie socio-professionnelle a été définie à partir de la profession de la personne principale en charge de l'adolescent, et selon la grille de référence de l'ISEE (2020).

1. L'équipement des adolescents et de leurs familles

Familles qui possèdent une télévision

Lieu de vie

93,83 %

97,24 %

Rural

Urbain

Ethnicité

Mélanésiens

94,46 %

Européens

95,08 %

Polynésiens

99,30 %

Catégorie socio-professionnelle

96 %

91 %

97 %

Élevée

Moyenne

Basse

1. L'équipement des adolescents et de leurs familles

Lieu de vie

Familles qui possèdent un écran

Ethnicité

Catégorie socio-professionnelle

1. L'équipement des adolescents et de leurs familles

Lieu de vie

Familles qui possèdent deux écrans

Ethnicité

Catégorie socio-professionnelle

1. L'équipement des adolescents et de leurs familles

Familles qui possèdent
plus de trois écrans

Lieu de vie

57,72 %

77,90 %

Rural

Urbain

Catégorie socio-professionnelle

82,73 %

75 %

63,15 %

Élevée

Moyenne

Basse

Ethnicité

Mélanésiens

57,93 %

Européens

81,30 %

Polynésiens

73,74 %

Autres

86,36 %

1. L'équipement des adolescents et de leurs familles

Adolescents qui possèdent un téléphone mobile personnel

Lieu de vie

69,75 %

81,77 %

Rural

Urbain

Ethnicité

Mélanésiens

67,51 %

Européens

89,45 %

Polynésiens

77 %

Catégorie socio-professionnelle

83,13 %

83,62 %

72,91 %

Élevée

Moyenne

Basse

2. Temps d'usage des écrans

Temps d'écran
en h/jour la semaine

Lieu de vie

Genre

Catégorie socio-professionnelle

Ethnicité

2. Temps d'usage des écrans

Temps d'écran
en h/jour le week-end

Lieu de vie

Genre

Catégorie socio-professionnelle

Ethnicité

3. Pratiques d'usage et plateformes visionnées par les adolescents.

Actions réalisées sur l'ordinateur/tablette

Lieu de vie

Genre

Catégorie socio-professionnelle

Ethnicité

3. Pratiques d'usage et plateformes visionnées par les adolescents.

Actions réalisées sur le téléphone portable

Lieu de vie

Genre

Catégorie socio-professionnelle

Ethnicité

3. Pratiques d'usage et plateformes visionnées par les adolescents.

Sources d'informations

3. Pratiques d'usage et plateformes visionnées par les adolescents.

Plateformes pour regarder les vidéobloggeurs

37,6 %

36,5 %

92,5 %

4,7 %

39,5 %

Facebook

Snapchat

Youtube

Whatsapp

Instagram